

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

MODERNIDADES

UMA ABORDAGEM SOBRE A APROPRIAÇÃO DA MODERNIDADE SERIDÓ POTIGUAR

MODERNITIES: AN APPROACH TO THE APPROPRIATION OF SERIDÓ POTIGUAR MODERNITY

MODERNIDADES: UN ENFOQUE SOBRE LA APROPIACIÓN DE LA MODERNIDAD DEL SERIDÓ POTIGUAR

NOBRE, LÍVIA NOBRE DE OLIVEIRA

Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, doutoranda em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela UFMG, livianobre@live.com

GOMES, ÍTALO MONTEIRO DE OLIVEIRA MARIANO

Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela UFMG, italomonteiro005@gmail.com

RESUMO

No que se refere ao estudo da produção arquitetônica de meados do século XX, há uma disseminação do vocabulário da arquitetura moderna para além das grandes capitais. Observa-se que a apropriação desse tipo de arquitetura ocorreu seguindo os contextos socioculturais e políticos de cada lugar. Logo, o que era produzido nos grandes centros brasileiros em meados do século XX não estava no mesmo compasso que construções no interior do Nordeste, precisamente com as construções das cidades do Seridó potiguar, cuja urbanização estava ainda se consolidando. Então, como investigar a apropriação do repertório moderno dessas construções nessas cidades? Compreende-se que, ao longo dos estudos sobre a modernidade brasileira, termos são vinculados e criados para separar o que é "a arquitetura moderna" e o que não é, e assim temos como: protomoderno, protomodernidade, art déco são apresentados. Nesse emaranhado de terminologias, é cunhado às produções do interior nordestino, e até por vezes em suas capitais, o termo "arquitetura popular" que as separa da "arquitetura moderna". Desta forma, o presente artigo pretende fomentar a discussão sobre essa produção arquitetônica nas cidades do Seridó potiguar, buscando um olhar necessário e ampliado, envolvendo os aspectos formais, históricos e locais, escolheu-se definir essa arquitetura como "modernosa", cheia de modernismos. E esses modernismos podem ser identificados tanto nos aspectos formais quanto em adornos. A metodologia partiu de um breve estudo da arte sobre a temática e, principalmente, de dados obtidos das vivências e experiências no interior nordestino. Ressalta-se que este estudo é o início de uma pesquisa que visa extrapolar os postulados teóricos canônicos e ampliar o olhar para o contexto, de forma a tratar a arquitetura moderna de forma mais democrática. Com as discussões apresentadas, tem-se o fomento do termo "Modernosidade" como uma forma de destacar e caracterizar a apropriação da arquitetura moderna no contexto de um país de proporções continentais.

PALAVRAS-CHAVE:

Modernidades; Modernosa. Arquitetura Popular. Seridó potiguar.

ABSTRACT

Regarding the study of architectural production in the mid-20th century, there is a dissemination of the vocabulary of modern architecture beyond the major capitals. It is observed that the appropriation of this type of architecture occurred according to the sociocultural and political contexts of each place. Thus, what was produced in the major Brazilian centers in the mid-20th century was not in the same rhythm as constructions in the interior of the Northeast, specifically the constructions in the cities of Seridó Potiguar, whose urbanization was still consolidating. So, how to investigate the appropriation of the modern repertoire in these constructions in these cities? It is understood that, throughout the studies on Brazilian modernity, terms are linked and created to separate what is "modern architecture" and what is not, and thus we have: proto-modern, proto-modernity, art déco are presented. In this tangle of terminologies, the term "popular architecture" is coined for the productions of the interior of the Northeast, and sometimes even in its capitals, separating them from "modern architecture." Thus, this article aims to foster the discussion about this architectural production in the cities of Seridó Potiguar, seeking a necessary and broadened perspective, involving formal, historical, and locational aspects. It was decided to define this architecture as "modernosa," full of modernisms. These modernisms can be identified in both formal aspects and adornments. The methodology started from a brief study of the art on the theme and, mainly, from data obtained from the experiences and observations in the interior of the Northeast. It is emphasized that this study is the beginning of research that aims to extrapolate canonical theoretical postulates and broaden the perspective to the context, in order to treat modern architecture more democratically. With the discussions presented, the term "Modernosidade" is promoted as a way to highlight and characterize the appropriation of modern architecture in the context of a country of continental proportions.

KEYWORDS:

Modernities. Modernosa. Popular Architecture. Seridó Potiguar.

RESUMEN

En lo que se refiere al estudio de la producción arquitectónica de mediados del siglo XX, hay una diseminación del vocabulario de la arquitectura moderna más allá de las grandes capitales. Se observa que la apropiación de este tipo de arquitectura ocurrió siguiendo los contextos socioculturales y políticos de cada lugar. Así, lo que se producía en los grandes centros brasileños a mediados del siglo XX no estaba en el mismo ritmo que las construcciones en el interior del Nordeste, específicamente las construcciones en las ciudades del Seridó potiguar, cuya urbanización aún se estaba consolidando. Entonces, ¿cómo investigar la apropiación del repertorio moderno de estas construcciones en estas ciudades? Se entiende que, a lo largo de los estudios sobre la modernidad brasileña, se vinculan y crean términos para separar lo que es "la arquitectura moderna" y lo que no lo es, y así tenemos: protomoderno, protomodernidad, art déco se presentan. En este enredo de terminologías, se acuña para las producciones del interior del Nordeste, y a veces incluso en sus capitales, el término "arquitectura popular" que las separa de la "arquitectura moderna". De esta manera, el presente artículo pretende fomentar la discusión sobre esta producción arquitectónica en las ciudades del Seridó potiguar, buscando una perspectiva necesaria y ampliada, involucrando aspectos formales, históricos y locacionales. Se eligió definir esta arquitectura como "modernosa", llena de modernismos. Y estos modernismos pueden identificarse tanto en aspectos formales como en adornos. La metodología partió de un breve estudio del arte sobre la temática y, principalmente, de datos obtenidos de las vivencias y experiencias en el interior del Nordeste. Se resalta que este estudio es el inicio de una investigación que pretende extrapolar los postulados teóricos canónicos y ampliar la perspectiva hacia el contexto, para tratar la arquitectura moderna de manera más democrática. Con las discusiones presentadas, se promueve el término "Modernosidad" como una forma de destacar y caracterizar la apropiación de la arquitectura moderna en el contexto de un país de proporciones continentales.

PALABRAS CLAVES:

Modernidades. Modernosa. Arquitectura Popular. Seridó potiguar.

INTRODUÇÃO

Estudos sobre a difusão do repertório formal da arquitetura moderna pelo Brasil não são novidade. O peso da herança modernista brasileira na produção arquitetônica do país é enorme e disso não escapa o que costumou-se chamar de “arquitetura popular”. Lara (2005) fala sobre um “Modernismo Popular”, que foi a incorporação de elementos dessa arquitetura sofisticada (dessa produção oficial de arquitetura moderna brasileira com os grandes nomes de arquitetos e projetistas, por exemplo) em arquiteturas tidas como “menores”, com apropriações e até mesmo distorções dessa linguagem. Apesar de existirem críticas – as quais poderíamos chamar de puristas – a essas expressões construtivas, Lara percebe isso como resultado da qualidade e da extensão da influência do modernismo brasileiro, opinião com a qual concordamos.

Sabe-se então que o modernismo se difundiu pelos mais diversos cantos do país, em formas variadas. Em cidades do interior do nordeste, ou até mesmo em bairros suburbanos das capitais, é fácil observar exemplos de apropriações de detalhes formais e de adornos modernos, apesar de muitas vezes essas apropriações deixarem de fora o repertório conceitual do movimento.

Enquanto o arcabouço teórico e conceitual é deixado em segundo plano, nota-se um apego à estética, à materialidade modernista (muito mais do que a tectônica). Quando do início do movimento moderno na Europa, havia um intuito de negação aos estilos anteriores, fartamente adornados. Prezava-se por linhas retas e simplicidade formal e por um foco na funcionalidade dos espaços. No âmbito brasileiro, a ascensão da arquitetura moderna, e todo o discurso dos arquitetos modernistas que a acompanhou, negava com veemência o que chamamos de arquitetura eclética. Com clara influência europeia, o ecletismo virou alvo dos modernistas que buscavam por uma identidade nacional nas artes e na arquitetura. Entretanto, a construção de uma identidade nacional refletida nas construções não acontecia de maneira uniforme em todo o país. A maior parte das cidades brasileiras foi formada e consolidada apenas no século XX. As influências arquitetônicas chegavam em tempos diversos, de acordo com cada realidade.

Como parte do processo metodológico, analisaremos os principais elementos do modernismo incorporado nas construções de cidades do interior do estado do Rio Grande do Norte, na região do Seridó Potiguar. Partindo da hipótese de uma modernidade baseada na adoção de adornos/enfeites em suas fachadas. As edificações antigas (consideradas de interesse patrimonial) das áreas centrais das cidades do Seridó foram catalogadas entre os anos de 1996 e 1998 em um inventário intitulado “Inventário de uma Herança Ameaçada: Um estudo dos centros históricos do Seridó – RN” (TRIGUEIRO, ET AL., 2005). Esse foi um trabalho desenvolvido dentro da base de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Morfologia e Usos da Arquitetura (MUsA) e é sobre essa base de dados que nos debruçaremos para fazer as análises desse trabalho, selecionando aqui alguns exemplos. Cabe frisar que esse inventário foi apenas fachadístico, de cunho documental, e não coletou informações nem sobre o interior das casas e nem sobre possíveis projetistas. O intuito deste trabalho não é fazer uma análise extensiva, mas sim ilustrativa da influência do modernismo na região. Sendo um desdobramento de análises morfológicas já feitas por Trigueiro et al. (2005) e atualizadas por Oliveira (2020).

Além disso, entende-se como ecletismo o “conjunto de tendências formais combinadas que surgem na Europa em fins do século XVIII” (TRIGUEIRO, ET AL., 2005, p. 10). No contexto brasileiro, o ecletismo tem seu início no século XIX e adotada nos principais centros urbanos como Recife, Salvador e Belém.

Dissemina-se pelo país no início do século XX, segundo Trigueiro et al. (2005), entre os anos de 1920 a 1940, predomina nas construções do Seridó.

Para a caracterização do Seridó potiguar, em específico, da cidade de Caicó/RN, foram utilizados os textos de Morais (1999), que abordam as dinâmicas urbanas e espaciais da cidade, e de Oliveira (2020) sobre o patrimônio arquitetônico caicoense. No que diz respeito à arquitetura moderna e sua ampliação dentro do contexto brasileiro, especialmente, no interior do país, utilizou-se os textos de Lara (2005), "A arquitetura moderna brasileira é inegavelmente excepcional. Excepcional na expressividade, excepcional na inventividade, excepcional na excentricidade", e Segawa (1998) por sua tentativa de abranger as arquiteturas da modernidade brasileira.

SOBRE O SERIDÓ E O DESENVOLVIMENTO DE SUA ARQUITETURA

A região do Seridó Potiguar, cujo polo fundador foi a cidade de Caicó, teve sua colonização baseada na interiorização da colonização em busca de áreas para pecuária. A literatura diz que o século XVIII e XIX foi a "época do couro" enquanto o século XX seria da supremacia do algodão, também chamado de ouro branco (MORAIS, 1999). No período de maior vigência da pecuária na economia seridoense, os aglomerados urbanos da região, que até então eram vilas, ainda eram incipientes, e o cotidiano era majoritariamente rural. À parte do predomínio da vida no campo, é nesse período em que se formam os primeiros arruamentos e os primeiros desenhos de lotes e, seguindo a lógica tradicional das primeiras da época, eram lotes profundos, de frentes estreitas, e casas geralmente geminadas. Depois, com a ascensão da economia algodoeira, essas vilas foram alçando o título de cidades e sua urbanização foi se expandindo. Em meados do século XX a economia da região passa a se diversificar e se fortalece a mineração, especialmente de scheelita (um minério de tungstênio). São cidades, portanto, formadas principalmente no século XX, quando no Brasil já se popularizada a arquitetura modernista.

Para entender o nível de expansão urbana dessas cidades na segunda metade do século XX, tomemos como exemplo a cidade de Caicó, a respeito da qual os estudos feitos por Trigueiro foram maiores. Como dito anteriormente, Caicó foi a primeira cidade da região do Seridó potiguar e até hoje segue sendo a maior e mais desenvolvida delas. Sabemos que o núcleo de formação da cidade esteve junto ao Rio Seridó (mais ao norte nos mapas), em torno da igreja matriz onde ao redor dela há um espaço maior de praça. No mapa do traçado urbano da cidade em 1950 vemos um núcleo ainda consideravelmente pequeno, se estendendo a partir do polo de formação em direção ao Rio Barra Nova. Já no mapa da década de 1990, elaborado em ocasião do inventário de Trigueiro, vemos já uma expansão bem maior. O traçado em vermelho nesse último mapa delimita a região inventariada, com maior presença de exemplares de interesse patrimonial, o que em outros estudos delimitou-se como centro histórico da cidade (OLIVEIRA, 2020).

Figura 1: Mapa do traçado urbano de Caicó na década de 1950

Fonte: Moraes, 1999.

Figura 2: Mapa do traçado urbano de Caicó e edificações inventariadas nos anos 1990.

Fonte: Elaboração dos autores sobre material de Trigueiro et. al., 2005.

No estudo de Trigueiro foram considerados três filiações estilísticas específicas que levaram em consideração as características formais exteriores das edificações: colonial, eclético e moderno. De acordo com a metodologia utilizada, “quando os edifícios apresentam traços claramente perceptíveis de períodos diversos (a partir da rua) é registrado o período mais antigo nos mapas” (TRIGUEIRO, ET AL., 2005), ainda que fosse possível observar que essas características eram resultantes de reformas em construções coloniais (que seguiram sendo construídas na região, em excepcional resistência ao que se fazia no restante do país, até mais ou menos os anos 1920), por exemplo. Tal escolha metodológica nos permitiu notar mais claramente o desenvolvimento dos estilos arquitetônicos nas cidades. Além dessas três categorias, há as edificações de filiação estilística mista, ou seja, imprecisa,

que inclui influências de mais de um estilo (colonial e eclético, eclético e moderno, e colonial e moderno). A definição de arquitetura moderna adotada é a seguinte:

Definiu-se aqui como modernismo edifícios em que predominam formas próprias ou derivadas do inicialmente chamado "estilo internacional" que depois se define mundialmente como arquitetura moderna. Essa linguagem estilística surge na Europa nos anos 20, chega ao Brasil nos anos 30, encontra grande receptividade por parte das elites culturais e políticas, então buscando afirmação nacional e internacional, através de expressões capazes de aliar contemporaneidade e nacionalismo, alcança visibilidade no exterior a partir dos anos 40, disseminando-se nos centros urbanos brasileiros nos anos 50 e ganhando ainda mais vigor nos anos 60, impulsionada pela repercussão de Brasília. Suas características exteriores mais frequentes são: edifício recuado em relação à testada e frequentemente aos limites laterais do lote, demarcados por elementos que não obstruem ou obstruem apenas minimamente sua visibilidade a partir da rua; caixa mural formada por volumes simples ou mais comumente compostos, juntos, interpenetrantes, justapostos, cobertos por número variado de águas (inclusive uma água), frequentemente encobertas por platibandas retas às vezes conformando empenas invertidas; os telhados podem ser de telhas de "capa e canal" sobre madeiramento ou sobrepostas diretamente às lajes, o que permite declives mais suaves ou, ainda, de cimento amianto com mínima angulação; ocorrem, embora raras, coberturas em lajes planas; nas fachadas predominam os vazios sobre os cheios; os vãos tendem a ser mais largos que altos, semelhantes ou distintos, dispostos a intervalos irregulares e frequentemente ocupando a maior parte das fachadas; as vergas são quase sempre retas sobre janelas predominantemente longitudinais; vazios são, ainda, frequentemente fechados por elementos vazados (cobogós e brise-soleils); as superfícies dos cheios podem ser rebocadas e pintadas ou revestidas por cerâmica, azulejo e pedra, com destaque para as chamadas "pedras de Parelhas"; de assimetria, de prismas horizontais e de planos e linhas horizontais e diagonais.

A categoria aqui definida abriga desde versões cujas relações com o lote e composição volumétrica se assemelha a das casas coloniais e ecléticas, exceto pela ausência ou comedimento ornamental, até composições fiéis à linguagem formal modernista característica do mundo ocidental, inclusive na adoção de algumas inovações técnico-construtivas (TRIGUEIRO, ET AL., 2005).

Na caracterização do modernismo no estudo em questão são destacadas as inovações construtivas: volumes soltos nos lotes, coberturas com menores inclinações, vãos mais largos, presença de varandas e aplicação de revestimentos que até então não eram usados nas fachadas como azulejos e pedras. Cabe destacar particularmente o uso de pedras, material à época abundante em razão da importância da mineração na região naquele período.

Trigueiro destaca ainda uma série de construções de filiação estilística mista cuja maior parte delas adota elementos do modernismo (ecletismo com elementos modernos ou colonial com elementos modernos), o que indica a expressiva recepção do repertório estilístico modernista nas arquiteturas que já estavam consolidadas.

É interessante notar que a classificação adotada por Trigueiro considera elementos do art déco como de filiação eclética. Segawa FAVOR INSERIR A REFERÊNCIA DO SEGAWA AQUI PORQUE EU SO TENHO O CAPITULO E NÃO O LIVRO colocou o art déco como o que ele considerou uma “modernidade pragmática” e o considerou como “essencialmente decorativo”. Para o autor, a modernidade estaria mais relacionada à tectônica, a uma manifestação construtiva, e não puramente decorativa.

Considerando o que o autor nos coloca, e considerando também a própria classificação de moderno no estudo de Trigueiro, pouco haveria de modernidade nas construções do Seridó. De fato, as manifestações de inovação construtiva não são muitas e, em sua maioria, são tímidas ou incipientes. Casas ainda pequenas, lotes com frentes apenas um pouco maior do que o padrão tipicamente colonial, e raros exemplos mais próximos do que se convencionou chamar de “estilo internacional”.

Não seria, então, a modernidade sertaneja mais decorativa do que construtiva?

A INSERÇÃO DA MODERNIDADE COM AS MODERNIDADES

A arquitetura moderna se propaga no Brasil em plena expansão das cidades, quando a maioria delas estava em franco processo de urbanização, deixando de lado a predominância rural nos municípios.

Fazendo um breve resumo quantitativo desta extensão [da arquitetura moderna brasileira], cabe notar que o Brasil tinha apenas 2 milhões de domicílios urbanos em 1940 contra cerca de 35 milhões atualmente. Se podemos considerar que tudo o que foi construído no Brasil depois dos anos 40 foi fortemente influenciado pelo Movimento Moderno, então 95% do nosso espaço construído é Moderno. Em maior ou menor grau, com menos ou mais qualidade, mas eminentemente Moderno (LARA, 2005).

É evidente que a influência moderna estava em voga e que isso se refletiria nas construções Brasil afora. Em *Arquiteturas no Brasil*, Segawa (1998) busca classificar a diversidade da arquitetura moderna brasileira e é por meio de seu trabalho que “abre-se o argumento criador de modernidades” (NASLAVSKY, 2014, p. 545). Por mais que louvável a tentativa de ampliar o olhar sobre a arquitetura moderna, Segawa (1998) recaí em certas limitações ainda geográficas, como eleger a “Escola Carioca” e a “Linha Paulista” como as portadoras da missão civilizatória da arquitetura moderna nacional. Em “Modernidade Pragmática” (1922 – 1943) alcança o recorte temporal deste artigo, mas limita-se a exemplares art-déco e como veremos a seguir, há uma maior incorporação dos elementos da arquitetura moderna nas fachadas das construções no Seridó potiguar.

Sendo assim, há de se ter em conta que além da influência moderna, a urbanização das cidades seridoenses, que apenas começava (tendo em conta a força da economia do algodão nas primeiras décadas do século XX que foi força motriz para tal) ainda tinha também influência da arquitetura eclética que vinha sendo produzida nas capitais e trazida para o interior pelas elites – ora, como foi visto, até os anos 1920 ainda se construía ao gosto colonial. Por consequência, essa arquitetura era também incorporada e reinterpretada pelas camadas mais populares da sociedade. O que observamos nessas localidades é um traçado colonial nos centros, lotes estreitos e longos e uma tipologia que na literatura chama-se de casas de meia morada (com uma porta e duas janelas) ou casas ainda mais simples de porta e janela. Essas construções que deram início ao

povoamento das então vilas, hoje guardam pouco dos traços estilísticos coloniais: a imensa maioria delas passa a apresentar platibandas ornamentadas com maior ou menor riqueza. Com a ascensão do ecletismo, que podemos também considerar como um movimento de modernização urbana haja vista a vasta literatura sobre o tema que versa acerca dos movimentos de renovação urbana e saneamento das cidades, grande parte das construções coloniais adotou ao menos a platibanda como parte do repertório eclético.

A ornamentação das platibandas era um recurso bastante utilizado para a adequação de imóveis em lotes já consolidados aos gostos estéticos de cada momento histórico. Aconteceu com a influência do ecletismo e passa a acontecer também com a influência do modernismo. O que podemos observar é que muitas vezes essas influências se misturam. Ora, as cidades se criavam em um momento de dupla influência: por um lado, queria-se copiar a arquitetura burguesa eclética que já existia nas cidades enquanto em paralelo se popularizava também a arquitetura modernista. Muito mais do que uma atualização, adição, ou um palimpsesto estilístico, essas construções nasciam em um ambiente permeado por referências múltiplas – e possibilidades construtivas restritas.

No trabalho de Nascimento e Silva (2014) as autoras mencionam esse movimento de adoção do vocabulário moderno em cidades do interior do estado de Alagoas.

No começo do século XIX, com a maior integração do país ao mercado mundial a partir da abertura dos portos, renovam-se os materiais e métodos construtivos que resultarão na modificação da aparência das residências principalmente nos grandes e médios centros urbanos.

[...] Mas é somente nas décadas de 40 e 50 que vai começar a surgir uma arquitetura com elementos mais geometrizados e fachadas mais limpas priorizando linhas retas, expressando aí uma primeira aproximação ao vocabulário formal moderno.

[...] Esse processo de atualização da arquitetura vai se refletir também nas casas de meia morada, nas quais alguns elementos e características formais serão adaptados e reelaborados.

Em termos de fachada, a amarração da residência ao lote em geral admitia que ocorressem mudanças apenas no sentido bidimensional, onde se adota o acréscimo de elementos em argamassa como platibandas e frisos para reforçar sua geometrização (NASCIMENTO e SILVA, 2014).

Os frontões, típicos do ecletismo, passam então a se geometrizarem, ocultando uma cobertura de duas águas com empena frontal. Desenhos geométricos com linhas retas passam também a surgir. Com a tímida abertura do espaço interno da casa para a área externa, com a implantação de áreas avarandadas, que passa a surgir nas construções sobretudo da década de 40 e 50 nessas cidades em áreas de expansão do núcleo principal, vemos incorporações maiores de elementos modernos.

Figura 3 : Imagens de casas na cidade de Currais Novos entre 1996 e 1998. Destaque para platibandas recortadas e uso de frisos como adornos.

Fonte: Trigueiro, et al, 2005.

Da esquerda pra direita e de cima para baixo na imagem acima vemos no primeiro exemplo uma construção em um lote mais amplo que já incorporava garagem com laje plana e elementos de cobogó. Os frisos verticais marcam as laterais do volume principal. A platibanda é recortada e apresenta frisos centrais. Uma moldura ampla na janela parece fazer um esforço para trazer mais adornos. A janela timidamente se expande em relação ao que era o padrão de vãos do ecletismo, ficando mais horizontalizada. No segundo exemplo, uma platibanda recortada em dois níveis esconde a cobertura em duas águas e empena frontal. Os adornos são frisos horizontais entre os vãos e na verga. O terceiro exemplo também tem platibanda escondendo o mesmo padrão de cobertura, mas mais recortada, remetendo a um frontão. Nessa casa vemos a incorporação de detalhes na entrada da varanda com pequenas barras verticais e detalhes horizontais em concreto, além do uso de cobogós. Vê-se similaridade com os dois últimos exemplos. No último, apesar do recorte geometrizado, utiliza-se detalhe de cornija, típica das expressões do ecletismo. No quinto exemplo, o penúltimo, a platibanda poderia facilmente ser de filiação eclética se não fosse a geometrização e simplificação dos adornos. Já no exemplo de número quatro, temos um recorte inclinado de platibanda em uma casa bastante simples, de lote tipicamente colonial e tipologia de porta e janela.

Em alguns exemplos, vemos influências da linguagem arquitetônica neocolonial mesclada com influências modernistas. A imagem abaixo, da cidade de Caicó, é representativa. A implantação no lote, por si só já maior do que os lotes tipicamente coloniais, possibilita a incorporação de varanda e de garagem. O uso de laje plana (à esquerda, na parte da garagem) se mescla ao uso marcado de empena com detalhe superior de telha colonial, o que nos remete ao ecletismo neocolonial. Contudo, o tratamento da moldura da janela apresenta linhas inclinadas nas laterais, incorporando uma linguagem geometrizada do modernismo.

Figura 4: Casa na cidade de Caicó incorporando influências neocoloniais e modernistas. Foto feita entre os anos de 1996 e 1998.

Fonte: Trigueiro, et al, 2005.

Nessa mistura de influências, o que nos parece saltar aos olhos é a questão dos adornos. A simplificação formal que era preconizada pelo modernismo parece, em geral, não ser tão largamente incorporada. O que se observa é a incorporação da geometrização, das linhas retas, recortes inclinados e texturas. Isso, que poderia ser considerada uma deformação do que foi o modernismo brasileiro, parece explicar-se pelo processo de formação das cidades com influências arquitetônicas múltiplas. Mal a urbanização se consolidava sob a égide do ecletismo, e chegavam as referências do modernismo. Enfeites, em certa medida ao modo eclético, foram sendo inseridos nas construções.

Figura 5: Casa na cidade de Caicó mesclando influências de estilos. Foto feita entre os anos de 1996 e 1998.

Fonte: Trigueiro, et al, 2005.

No exemplo acima temos um lote também maior, com janelas um pouco mais largas. O volume principal apresenta um telhado em telhas coloniais com beiral

bem marcado com cornija, algo que remete ao ecletismo. Mas ao mesmo tempo, o volume correspondente à varanda apresenta laje plana, cobogós, pilares esbeltos e um detalhe de cobogó na parte superior cujo desenho replica o desenho dos pilares do palácio da alvorada em Brasília. Dada a referência brasiliense, entendemos que essa construção foi erguida na década de 1960 ou depois. Apesar da distância temporal da época do predomínio da arquitetura eclética (final do século XIX e primeiras décadas do século XX), vemos essas referências se misturarem em uma só construção.

Figura 6: Dois primeiros exemplos, da esquerda para a direita e de baixo para cima, temos edificações na cidade de Caicó. As demais são na cidade de Cruzeta. Fotos tiradas entre os anos de 1996 e 1998.

Fonte: Trigueiro, et al, 2005.

Os exemplos dessa incorporação de adornos são múltiplos. Na figura acima, da esquerda para a direita e de baixo para cima, as duas primeiras construções trazem estilos parecidos, com frisos verticais e platibandas geometrizadas e bastante recortadas. No segundo exemplo vemos ainda a aplicação de textura (como um *grid* de pequenos círculos) nessa platibanda. O terceiro exemplo já traz a incorporação de desenhos na platibanda e o *brise soleil* junto à varanda. O quarto exemplo utiliza-se de detalhes em frisos horizontais e verticais em relevo para adornar a platibanda simples e reta que encobre uma cobertura de duas águas com caimento frontal. Os dois últimos exemplos apresentam platibanda borboleta e, como um paralelo a essas linhas inclinadas, molduras de janelas também inclinadas. Destaque para o último exemplo com pilares inclinados nos cantos do vão de acesso à varanda. Nenhuma funcionalidade, apenas adorno estético.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para além dos exemplos aqui mostrados existem outros vários exemplares da arquitetura seridoense que apresentam uma linguagem arquitetônica muito mais alinhada ao modernismo, mas esse não é o ponto deste trabalho. Nos parece demasiado e também simplista classificá-las como *art-déco* ou como uma *modernidade pragmática* (SEGAWA, 1998). Contudo, classificá-las como modernas poderia também ser esticar o conceito de arquitetura moderna. Vê-se que há uma mescla de influências e destaca-se sobretudo o apreço pelos adornos, tão queridos pelo ecletismo e tão rejeitados pelos modernistas. A essa incorporação ousamos dar o nome de "modernosidades". Uma apropriação das

linguagens modernas com outras influências diversas que dizem sobre a própria formação urbana dessas cidades e dizem também da construção da identidade desses moradores: se queriam modernos, mas também enfeitados. Pareciam querer adornar suas casas tanto quanto adornava a elite nas primeiras décadas do século XX, mas utilizando então elementos estéticos que retiravam das referências modernas. Uma modernidade popular e arrojada, bastante livre de regras e preceitos, incluída no desenho das casas de maneiras diversas. Apesar de uma confusa classificação estilística, é inegável, dado o volume extenso de exemplos (a imensa maioria aqui ocultada) a sua presença na imagem dessas cidades.

Como já dito, esse trabalho não tinha a intenção de fazer uma análise extensiva, mas mais bem de provocar uma reflexão acerca do modo como a influência da arquitetura moderna chega à região do Seridó potiguar e como ela é reinterpretada frente a outras influências de estilo. Apesar do recorte espacial necessário para a pesquisa, não há dúvida de que tal incorporação se repita de maneiras mais ou menos similares em outras partes do país, gerando uma produção modernosa e singular.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lara, F. L. A insustentável leveza da modernidade. Arqtextos, fev. 2005. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/05.057/500>>. Acesso em: 07 jul. 2024.

Morais, I. R. D. Desvendando a cidade: Caicó em sua dinâmica espacial. Natal: Editora da UFRN, 1999.

Oliveira, L. N. D. Arcaicó, modo de amar: proposta de boas práticas para o casario antigo caicoense. Natal: Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2020.

Segawa, H. A. Arquiteturas no Brasil. São Paulo: Edusp, 1998.

Trigueiro, ET AL. Inventário de uma herança ameaçada: um estudo dos centros históricos do Seridó. Natal. 2005.